

processes (theory, practice, history of development): monograph / V. P. Gorodnov, G. A. Drobakha, M. O. Yermoshin, etc. Kharkiv: KhVU, 2004. 410 p.

6. Mozharovskiy V. M., Zagorka O. M. The main provisions of the methodology for determining the option (method) of combat operations and the composition of the grouping of troops (forces) to repel aggression. Science and defense. 2011. No. 1. P. 3–6.

7. Onyshchenko S. I., Zagorka O. M., Koval V. V., Tyurin V. V. Forecasting losses of troops and objects from enemy airstrikes. Weapon systems and military equipment. 2011. No. 2 (26). P. 2–8.

8. Basics of modeling military operations: a textbook / by General. ed. O. Yu. Permyakova. Kyiv: NAOU, 2005. 483 p.

Дані про автора

Гавриленко Анна,

к. е. н., старший офіцер відділу організації розроблення вимог до зразків озброєння та військової тех-

ніки управління організації та супроводження розроблення озброєння та військової техніки Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України

підполковник

e-mail: annagavrilenko@ukr.net

ORCID: 0000-0002-0771-0422

Data about the author

Anna Havrylenko,

candidate of economic sciences, senior officer of the department of the organization of the development of requirements for samples of weapons and military equipment of the management of the organization and support of the development of weapons and military equipment of the Central Military and Scientific Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine lieutenant colonel

e-mail: annagavrilenko@ukr.net

УДК 330.101

ШЕДЯКОВ В. Є.

Середовище господарювання та організаційна культура

Предмет дослідження – взаємовплив господарського середовища та організаційної культури. Організаційно-управлінські відносини часто виступають визначальним чинником реалізації наявного потенціалу та створення господарського середовища. Особливо помітна їх роль у переломі епох, коли змінюється баланс чинників виробництва у досягненні та зміцненні конкурентоспроможності [1–5].

Метою написання **статті** є розгляд можливостей та шляхів подальшого вдосконалення взаємозв'язків господарського середовища та організаційної культури.

Методологія підготовки статті ґрунтується на дослідженнях соціально-економічних динамік. Інформаційною базою дослідження є вивчення організаційно-управлінських відносин та господарського середовища як чинників конкурентоспроможності. Також інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин; логіки, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно-управлінських рішень.

Результати роботи – здійснено дослідження ресурсно-методологічних баз підвищення якості господарського середовища та організаційної культури. Для плідного використання перехідного періоду форсованих трансформацій недостатньо окремих випадкових перетворень. А для оптимізації системних трансформацій потрібне стимулювання бажаних змін шляхом культивування як ключових кластерів – точок концентрації позитивних зрушень, так й благодійного середовища, насамперед, техніко-технологічного, соціально-економічного морально-духовного. Відповідно, потрібне здійснення великомасштабного маневру з уточненням курсу промислової політики. Вирощування адекватного постглобального господарського середовища передбачає не організацію випадкових точок «хаотичної модернізації» (найчастіше, витратних, неосмислених, що змітаються подальшим перебігом історичного процесу), а системний промисловий курс із ядром з програмних проектів гіперіндустріалізації. Їх організація багато в чому підпорядковується логіці, можливостям та загрозам епохи. Понад те, феномен «корпоративного громадянства» відрізняється від «державного громадянства». Господарська поведінка, яка залежить від економічної антропології, реа-

гує на потужний потік суспільно важливих інновацій. Корпорації багато в чому формують традиції та звички, що відрізняються від вироблених століттями традицій, і укладом господарювання. Тим часом, вторгнення міжнародних корпорацій, які часто мають найпотужніший капітал і гнучкі можливості (у тому числі – вплив на співробітників місцевих філій та громадське середовище), стає серйозним фактором метаморфоз. Водночас, крім глобальної логіки трансформацій, діють і внутрішні закономірності безпеки та розвитку. Вочевидь, результат масового сприйняття корпоративних етик багато в чому визначається формуванням середовища господарювання: і змістовної, політико-економічної та соціокультурної, і нормативно-юридичної формальної впорядкованості та підготовленості. Всебічність забезпечення нової модернізації, оптимізація шляхів досягнення її результативності вимагають комплексних перетворень, зокрема, в умовах, що складаються, – загальної вищої освіти з посиленням її теоретико-методологічного та практичного аспектів. Безумовно, персональне поєднання влади політичної та господарської, політичних та економічних інтересів – одна з потужних підстав для системних порушень продуктивних правил чесної конкуренції. А втягування в опосередковану війну – очевидний засіб не лише надзбагачення ділків військово-промислового комплексу, а й комплексних політико-економічних, соціально-демографічних та організаційно-управлінських деформацій. Треба враховувати і вплив на економічне мислення як тенденцій пост-глобальності, так і особливостей перехідного періоду до неї. Таким чином, господарська поведінка випробовується на міцність станом та динамікою трансформацій.

Ключові слова: економічна антропологія, господарська поведінка, господарське середовище, організаційна культура.

SHEDYAKOV V. E.

Economic environment and organizational culture

The subject of the study is the mutual influence of the economic environment and organizational culture. Organizational and management relations are often a determining factor in realizing the existing potential and creating an economic environment. Their role is especially noticeable at the turn of the era, when the balance and role of production factors changes, in achieving and strengthening competitiveness [1–5].

The purpose of writing the article is to consider the possibilities and ways of further improvement of the connections between economic environment and organizational culture.

The methodology of preparing the article is based on research of socio-economic dynamics. The information base of the research is the study of organizational–managerial relations and the economic environment as factors of competitiveness. Normative acts, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of global development megatrends, the role of transitional periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational–management decisions also constitute the information base of the research.

The results of the work – a study of resource–methodological bases for improving the quality of the economic environment and organizational culture was carried out. For fruitful use of the transition period of forced transformations, individual random transformations are not enough. And in order to optimize system transformations, it is necessary to stimulate the desired changes by cultivating both key clusters – points of concentration of positive changes, as well as a beneficial environment, first of all, technical–technological, socio-economic, moral–spiritual one. Accordingly, it is necessary to carry out a large-scale manoeuvre to clarify the course of industrial policy. Cultivation of an adequate post–global economic environment does not involve the organization of random points of «chaotic modernization» (most often, costly, meaningless, swept away by the further course of the historical process), but a systemic industrial course with a core of hyper–industrialization program projects. Their organization is largely subject to the logic, opportunities and threats of the era. Moreover, the phenomenon of «corporate citizenship» is different from «state citizenship». Economic behaviour, which depends on economic anthropology, responds to a powerful flow of socially important innovations. In many respects, corporations form traditions and habits that differ from the centuries–old traditions and way of doing business. Meanwhile, the invasion of international corporations, which often have the most powerful capital and flexible capabilities (including influence on the employees of local branches and the public environment), becomes

a serious factor of metamorphosis. At the same time, in addition to the global logic of transformations, there are also internal patterns of security and development. Obviously, the result of mass perception of corporate ethics is largely determined by the formation of the business environment: both meaningful, political-economic and socio-cultural, and normative-legal formal orderliness and preparedness. The comprehensiveness of ensuring the new modernization, optimization of ways to achieve its effectiveness require complex transformations, in particular, in the current conditions, of general higher education with strengthening of its theoretical, methodological and practical aspects. Undoubtedly, the personal combination of political-economic power, political-economic interests is one of the powerful reasons for systematic violations of the productive rules of fair competition. And getting involved in a proxy war is an obvious means not only of over-enrichment of the members of the military-industrial complex, but also of complex political-economic, socio-demographic and organizational-management deformations. It is necessary to take into account the impact on economic thinking of both the trends of post-globalization and the features of the transition period to it. Thus, economic behaviour is tested for strength by the state and dynamics of transformations.

Key words: *economic anthropology, economic behaviour, economic environment, organizational culture.*

Постановка проблеми. Пошук шляхів оптимізації господарського середовища – важлива складова відродження та розвитку економіки [6–15]. Висока технологічна насиченість перетворює відтворювальну структуру (підсилюючи, зокрема, значення форм поглибленого взаєморезонування технологій і виробничого життя, поширення прекаріату) й комплексно впливає на систему всіх суспільних відносин, створюючи, наприклад, феномен кіберсоціалізації. Сетецентризм постглобального середовища стимулює плюральність формування організаційно-управлінських рішень. Причому всі ці фактори впливають як на внутрішній спосіб життя (зокрема, господарського), так і на Безумовно, на процеси впливає багатшаровий розкол народу і еліт багатьох країн, що виріс із внутрішньоелітних і внутрішньонародних протиріч, з висуванням кардинально відмінних моделей вирішення проблем. місце в міжнародному поділі праці і, загалом, у структурі світопорядку, що виникає. Сприйняття (як інтерпретація діалогу свідомості та підсвідомості) – істотна частина процесу самопереконання у структурах формування економічного мислення. У свою чергу, технологічний відрив може спровокувати використання своїх переваг з метою політико-економічного панування (наприклад, шляхом «дипломатії канонерок», спеціальних операцій, інформаційних впливів, великих військових дій). Перехідний період – це час як форсованого пошуку практично і теорії нових механізмів, і підсилює можливість відкидання у розвитку: як елемента прогресу чи як генералізуючої тенденції трансформацій. Тим часом постглобальність як нова дійсність надає

сприятливе середовище, «поживний бульйон» процесів, що взаємно впливають і частково перетинаються тенденцій поширення прекаріату, поглибленої технологізації суспільного життя, кіберсоціалізації [16–25].

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Постановка завдання. Теоретико-методологічними основами дослідження є, перш за все, принципів розробки з питань умов економічних безпеки та розвитку, а також забезпечення стабільного підйому господарювання. Завданням написання статті є вивчення арсеналу можливостей організаційної культури в ракурсі подальшого вдосконалення господарського середовища.

Виклад основного матеріалу. Період сфокусованих суспільних перетворень, з одного боку, розширює рамки можливостей, з іншого, – формує основу подальших соціально-економічних трансформацій і, відповідно, характер використання цього часу багато в чому визначає подальший «коридор свободи» як у внутрішньому, так і в міжнародному житті. Перехідний період постглобальних зрушень створює фундамент подальшого відродження та розвитку. Його стійка основа та органічні динаміки спочивають як на новітніх світових досягненнях, так і на вікових національних традиціях. Черговий парадигмальний стрибок у розвитку ойкумени об'єктивно потребує відповідних змін стратегій соціально-економічного розвитку та захисту національних інтересів. Їх корінна модернізація тим нагальнішою, що здійснюється перехід до принципової багатополюсності та визнання права на різноманітність. І багато в чому саме лідери, здатні розуміти та ефективно працювати на відродження та роз-

виток власного культурно–цивілізаційного світу, стають вагомим фактором виявлення та продуктивного використання глобальних процесів. У цей час необхідна аж ніяк не автаркія, яка відкриває дорогу зовнішньому маніпулюванню на принципах «чорної скриньки», а «свобода рук» для дій у своїх інтересах при вирішенні фундаментальних та актуальних завдань розвитку та безпеки народів культурно–цивілізаційного світу. Вочевидь, створення умов стратегічних відродження та розвитку потребує відновлення як внутрішнього, а й зовнішнього контуру розвитку. У цьому за законом нерівномірності історичного поступу підійом однієї країни при слабшанні іншої загострює конфліктність епохи.

Стан суспільних (насамперед, виробничих) відносин – кардинально важливий чинник формування середовища господарювання, який постіндустріальні, постглобальні і, загалом, постсучасні трансформації надають вкрай відчутний вплив. Особливості фази глобальних змін відбиваються на самих ієрархіях можливостей та загроз, їх реалізації чи запобіганні/локалізації, а, отже, на пріоритетах в організації та розвитку господарського ландшафту. З наростанням передумов «розумного суспільства» у формах як матеріально–технічної бази суспільного виробництва, і духовних практик закономірно підвищується значення соціального спадщини. Тип культури та тип багатства – два найбільш загальні висловлювання ціннісного буття суспільства. Як соціальна реальність культура (матеріальна та духовна) акумулює творчі здобутки культурно–цивілізаційного світу. У свою чергу, є два потужні пріоритети суспільного розвитку та визначні показники прогресу. По–перше, життя людини, її якість та тривалість. По–друге, досягнення цивілізації, соціокультурна спадщина, рівень та якість соціокультурних полів. У цій ситуації результат міжнародної конкуренції культурно–цивілізаційних світів та чергової внутрішньої модернізації безпосередньо залежить як від налагоджених соціальних комунікацій, так і від захисту та забезпечення форм розвитку традиційних цінностей, які тисячоліттями становили духовну, моральну основу цивілізації, кожного народу: цінностей традиційної родини, справжньої людського життя, у тому числі й життя релігійного, життя не тільки матеріального, а й духовного, цінностей гуманізму та різноманітності світу. Розуміння об'єктивної логіки трансфор-

мацій та суб'єктивних інтересів є завданням не індивідуального, а соціального рівня. Відповідно, її вирішення – функція від взаємодії соціальних педагогіки, управління та роботи. Духовне виробництво фіксує на фундаментальному рівні похідність суспільної свідомості від суспільного буття, на актуальному – навпаки, суспільного буття від суспільної свідомості. Матеріальні та духовні культурно значущі просторово–часові форми речей, суспільних контактів та процесів створюють соціально–економічний порядок, що має внутрішні та зовнішні обриси. Водночас, духовна творчість як невід'ємна певність духовного виробництва, виявляється вкрай чуйною до нових тенденцій, що відчужують людську особистість.

Постглобальність – нова дійсність; постглобалізм – стратегія вписування у новий світоустрій. Тим часом постглобальність як нова дійсність господарських процесів надає сприятливе середовище, «поживний бульйон» процесів, що взаємно впливають і частково перетинаються тенденцій поширення прекаріату, насичення технікою суспільного та індивідуального простору, формування кіберсоціалізації. Періодичні катаклізми (зокрема епідемії) теж стимулюють віддалене розміщення місць навчання та роботи. Культивування анклавів техніко–насиченого простору господарювання та загалом життя дозволить провести техніко–технологічне переозброєння та організаційно–економічне вдосконалення. Але, з одного боку, подібні анклави часом досить відокремлені, з іншого, – стилі життя, властиві прекаріату і зайнятим у них, завдяки глобальній циркуляції інформації стають значним фактом широкого поширення. Спрямоване формування певної «моди» несе потенціал додаткового впливу на індивідуалізацію та соціалізацію / акультурацію. Нова геостратегічна реальність формується навколо процесів та відходу від позиції глобального гегемона, та поширення визнання законності різноманітних інтересів культурно–цивілізаційних світів / макрорегіонів. Нові зміни та межі світового устрою через наростання катаклізмів характеризують ядра середовища постглобальності та стратегій постглобалізму. Концентрація протиріч та їх вихід поверхню відносин зводиться у перехідний період фокусованих перетворень. Підготовка господарського середовища до розуміння глобальних трансформацій – умова ефективного вписування в історичні траєкторії. Адекватне

сприйняття логіки історії найважливіший фактор плідного освоєння можливостей, що відкриваються на зламі епох. Все приховане може піднятися із глибин суспільних процесів, вийти з тіні та піддатися розумінню. Як відомо, на зміну економіці та суспільному устрою уявних сутностей немично приходить домінування реальних цінностей та активів, що потребує системних оновлень. Загострюється антагонізм: на внутрішньому контурі між корінними інтересами, з одного боку, народу та, з іншого, – лобістів олігархату, розкрадачів, корупціонерів та інших злодіїв загальнонародного майна, а на зовнішньому – апологетів привілейованих раніше міжнародних груп та основною масою країн. Розлом загального простору очевидним чином також призводить до розбратів через розподіл багатой спадщини, які можуть підіграватися з–за кордону. Причому протистояння включає не лише поверхню і надра, але й у космос (скажімо, вироблення загальноприйнятних правил виведення об'єктів на навколосезну орбіту вже – жорстка необхідність); тобто на геостратегії нарощується аеростратегія. Варіативність моделей проведення реіндустріалізації пов'язана, зокрема, із суб'єктивністю та інтересами її здійснення. Наприклад, створення суспільного простору з метою панування фінансово–страхових спекулянтів або лендлордів. Варіант гіперіндустріалізації акцентує розвиток та реалізацію здібностей кожного з населення та передбачає орієнтацію з концентрацією можливостей на інтелектоємних високотехнологічних циклах. Актуальне завдання створення середовища, сприятливого, з одного боку, до розвитку та реалізації здібностей кожного, з іншого, – притягання інтелектуальної власності та новітніх технологічних укладів. Розгортання багатозарових трансформацій (серед яких є і кардинальні) потребує підвищення культури поєднань стратегій, тактики та оперативки при прийнятті та здійсненні організаційно–управлінських рішень.

Переростання колишніх індустріальних стандартів у господарській взаємодії відбувається при здійсненні постіндустріальних трансформацій та становленні постіндустріальних моделей та (полі)структур. При цьому збільшується розрив між об'єктивними вимогами до максимізації можливостей розвитку та творчого втілення кожного та соціально–політичним порядком, що фіксує випадкове місце у розподілі праці та власності, що часто розцінюється як несправедливе. Відповідно,

якщо перехід до постіндустріальних виробничих відносин був пов'язаний з системним генералізуючим рухом від старих технологій до нових, з зовсім іншими принципами, що передбачають розвиток ставлення до праці, допускають територіальну розсіяність та мережевий характер, то поява потреби в масовій творчості означає необхідність перетворення соціального клімату. Іншими словами, якщо постіндустріальні трансформації лише зміщують акценти в організаційно–управлінській підструктурі, то гіперіндустріалізація як перехід до масової творчості кардинально змінює вимоги і до суті діяльності, і до характеру організаційно–управлінської активності, і до міри соціалізації / індивідуалізації відповідно до комплексу особливостей культурно–цивілізаційного світу. Здійснення постіндустріальних трансформацій суттєво вплинуло на місце трудових відносин у системі надбань. Суспільство, що формується (яке характеризують як «знання», «пізнання», «розумне», «інформаційне» та ін.), спає разом науково–інтелектуальні та морально–моральні вимоги, виводячи комплекс обдарованості на рівень пріоритетних цілей і факторів розвитку – і конкурентного змагання, як і закріплюється ідеями меритократії. Творча людина «працює душею» – і в матеріальній, і духовній сфері життя. Вектор зміни домінуючого в суспільстві ставлення до праці – і один з індикаторів соціокультурного ландшафту, і характеристика умов діяльності, що склалися, і показник якості поширених цілей та інтересів. З одного боку, у суспільних відносинах, що виникають із приводу творчості як реалізації комплексу індивідуальної обдарованості, закономірно зростає значення соціальності. З іншого боку, – якщо участь власне у виробництві – час, вирваний із власне людського життя, то творчість, навпаки, як втілення людських сутнісних сил, – це і є сутність людського життя. Інакше кажучи, виробничі відносини – відчужені, що передбачає і потребує зовнішнього впливу – тієї чи іншої форми примусу. Навпаки, творчість ґрунтується, насамперед, на внутрішньому мотивуванні і, як прояв внутрішнього потенціалу, заздалегідь спонтанна. Так, серйозне протиріччя часу – між сформованою потребою у праці та ставленням до життя. Кардинальне зростання складності людської діяльності, акцентування унікальної творчості робить практично обов'язковим високовідповідальне, зацікавлене ставлення, виводячи можливості працівника з–під ефективно–

го зовнішнього контролю та вимагаючи розумної ініціативи та пошуку, найчастіше – у цілодобовому режимі. Але всебічна пропаганда споживчої погоні за насолодою надломилася трудовий настрій суспільства. Водночас, суспільні умови зберігають підстави відплати серед чинників соціальної справедливості. На процеси впливає різноманітний розкол народу і еліт багатьох країн, що виріс із внутрішньоелітних і внутрішньонародних протиріч, з висуненням нових моделей вирішення проблем. Відповідно, корекція духовного виробництва – неодмінна умова оптимізації виробничих відносин. Але після років масової дискредитації «виробничої тематики» і оспівування ідеології багатства, що раптово з'являється, молодь природним чином часто не бажає працювати і просто чекає обіцяних задоволень: так, з одного боку, ступінь закономірності явища часто протилежна його одухотвореності, з іншого, – суть трансформацій пов'язана і з переходом до пріоритету духовно-ментальних засад життєдіяльності. У свою чергу, в розумному суспільстві активізуються «вільні радикали» преріаріату та критицизм меритократії, посилюються протиріччя «розумного натовпу» та «еліт», «народу» та «олігархату».

Значно змінюється соціальний простір життєдіяльності (зокрема господарської) людини. Постсучасні тенденції побудови суспільства пізнання розкриваються як комплекс змін інституційних і, культурного середовища, що виводять суспільство за межі індустріальних форм життя. Теоретичне та практичне ігнорування цих змін, спроби орієнтації управління виключно на лінійний характер розвитку економічних відносин, спроби некритичного запозичення західних управлінських шаблонів, сформованих у стереотипах модерністського світосприйняття та акцентують лише фінансово-монетарну домінанту організацію, – все це, як очевидно, може дезорганізувати середовище посткомуністичного суспільного життя, його виробничого апарату. Більш перспективною є розробка форм і механізмів, яка ґрунтується на врахуванні особливостей соціальних змін, наголошує на соціокультурній організації економічних відносин, що й дозволяє задіяти широкі резерви промислової демократії, створюючи умови для розвитку творчості на рівнях як соціально-політичному, так і організаційно-управлінському. Отже відповідні господарські трансформації становлять важливий пласт змін, що потребує

ють комплексних змін у культурі господарювання, організаційно-управлінських відносинах [26–30]. Разом з тим, тривала епоха пріоритету гонки за рівнем задоволення зростаючих матеріальних потреб на базі витрачання простої праці зримо виявила свої межі, пов'язані з нерівномірністю концентрації можливостей та загрозами всій планетарній екосистемі. Причому досягнутий рівень споживання та відходів, характерний для привілейованих регіонів, навіть близько не може бути поширений на всіх через рівень тиску на довкілля. На перший план виходить духовно-інформаційна мотивація життя. Наростає значення моральних орієнтирів та науково-інтелектуальної активності у здійсненні діяльності. Перехід до постглобального середовища та стратегій постглобалізму безпосередньо пов'язані з досягнутим рівнем поділу суспільної праці. Разом з тим, як відомо, процес праці не вичерпує процесу виробництва; час виробництва аж ніяк не обмежується часом праці: істотною є питома вага різноманітних природних та механічних впливів. Зміни довкілля господарювання мають комплексний характер. Зокрема, це формування економіки «різних рівнів», посилення значення творчої діяльності на виробництві, відповідні зрушення в ієрархії мотивів і стимулів, широкое поширення «сміттєвої» інформації та стереотипів життя, перетворення диференціації в доступі до інформації як суспільного блага у фактор нерівності, ситуація соціально-демографічної катастрофи та вакууму активного у господарській сфері населення.

Глобальні процеси господарських трансформацій мають системний характер. Вони охоплюють народи безвідносно суб'єктивного бажання та розуміння логіки процесів. Проте, вивчення тенденцій відкриває можливість успішної реакції, зокрема – лише на рівні організаційно-управлінських відносин. Серйозні зміни таких чинників, як стабільність соціально-економічного, природно-кліматичного та матеріально-технічного середовища, характер структурування суб'єктивних рішень, прогнозованість точок розвитку тощо – вимагають вагомих відповідей у підготовці та реалізації впливів. При цьому і самі технології вироблення та проведення організаційно-управлінських рішень є одним із визначальних факторів активізації культурно-цивілізаційного світу свого потенціалу. Відповідно, під час форсованих трансформацій організаційно-управлін-

ські відносини здатні надати винятково вагомих вплив на співвідношення конкурентоспроможності політико-економічних суб'єктів на макро- та мікрорівнях. Відтак, нові горизонти розвитку відкриваються саме тим державам, у яких суспільний устрій максимально сприяє реалізації творчого (насамперед інтелектоємного) потенціалу кожного, а Надпроект може консолідувати, структурувати та мобілізувати на вирішення творчих завдань. При цьому держава зобов'язана забезпечити максимально високі соціальні стандарти життя та умови творчості (зокрема, – за рахунок організації вирішення разом з територіальними громадами рутинно-матеріальних, побутових питань), запобігання марнотратству здібностей у безглузких перегонах споживацтва. З одного боку, збереження абстрактного ставлення до людини: оцінка його з позицій віднесення до групи (за власністю, станом, статтю, віком, расою, релігією, мовою та ін.) – не дозволяє масового розкриття / реалізації сукупності творчої обдарованості кожного. З іншого боку, послідовне дослідження зіткнень корінних матеріальних та духовних інтересів (у тому числі із застосуванням класового походу) допомагає ефективно здійснювати футуродіагностику, зокрема, виявляти точки вразливості та розвитку, відповідно – точки відчутного впливу. Виявитися не на тому боці барикад у цій ситуації – отже, не зуміти використати умови різкого повороту та бути вибрактованим історією. Якщо бути не готовим до вживання всієї сукупності переваг та захисту вразливостей, це може призвести до того ж результату. «Соціально-економічний фронтір» нової модернізації нашого часу як одно з продуктивних ядер відродження та розвитку тяжіє до реалізації моделей рефлексивної гіперіндустріалізації. Гіперіндустріалізація передбачає, з одного боку, ставку на нові уклади життєдіяльності, з іншого, – екологічно чисті відтворювальні цикли. Зокрема, стратегічні завдання у сфері економіки дедалі частіше концентруються навколо: розвитку своїх високотворчих працівників (насамперед, інтелектуального профілю) та залучення відповідних мігрантів, створення продукції високого ступеня переробки з великою часткою доданої вартості, утримання та розширення ринків своєї високотехнологічної продукції, ринків отримання дешевої сировини, внутрішнього платоспроможного попиту. Для оптимізації їх вирішення проде-

монстрували ефективність кластери розвитку, проектно-цільові програми посилення способів прямого і непрямого стимулювання зростання, виокремлення двохконтурного управління (підтримки сьогодення та формування майбутнього).

Гіперіндустріалізація орієнтує на пріоритетність створення умов, привабливих нових проривних технологій. Рефлексивний характер організаційно-управлінських відносин диктує широкі участь трудящих у праці, а й у управлінні. Коли центр суспільного багатства зміщується до суто індивідуальних комбінацій обдарувань, виявлення, то створення умов для розвитку та реалізації здібностей стає генералізуючим завданням держави. Масовість підготовки та включення у процес творчості неминуче ставить питання про вирівнювання доступу до найважливіших його умов, зокрема – щодо суспільного добробуту. Іншими словами, про подолання істотних відмінностей як і умов життя різних верств населення, про соціальну рівність. Мотивуюче значення уявлень про ідеал суспільного та державного устрою, про справедливий спосіб життя передбачає не горезвісну «зрівнялівку» й не диктатуру фінансово-спекулятивного капіталу, не плутократію, а трудовий / творчий характер диференціації: різниця персональних талантів і досягнень – фундамент досягнень, тоді як розходження інтересів – суспільних відмінностей. Тобто суспільно-необхідна соціальна, матеріальна та духовна обстановка теж орієнтує на максимальне розкриття та реалізацію обдарованостей. Практично активне ставлення людини до світу здійснюється за допомогою суспільно-історичних форм матеріального та духовного виробництва, формуючи визначне значення коду творчості для висхідного середовища суспільного способу життя. Разом з тим, скорочення розриву між рівнями соціального розвитку та економічного зростання, оволодіння позитивними перспективами суспільства знань та збільшення ролі відповідних ціннісно-сміслових комплексів неможливо стійко досягти без цілеспрямованої політики підвищення взаємодії різнорівневих регіонів та держав. У розвитку та активізації науково-інтелектуального комплексу існує і маса різноманітних складових, що передбачають самостійний аналіз, та своєрідність загальних методів стимулювання праці та управління діяльністю. Їх накладення один на одного та діапазон можливостей застосування, особливо – в умовах перетину моделей постсоціалістичних та постіндустріаль-

них перетворень потребує використання кумулятивності зусиль суспільства. Період сфокусованих суспільних перетворень, з одного боку, розширює рамки можливостей, з іншого, – формує основу подальших соціально-економічних трансформацій і, відповідно, характер використання цього часу багато в чому визначає подальший «коридор свободи» як у внутрішньому, так і в міжнародному житті. У момент зрушень парадигмального рівня, при наближенні до стану інституційної невизначеності, для підготовки суспільного (насамперед, господарського) середовища доводиться не так керуватися звичними регуляторними правилами, скільки орієнтуватися, з одного боку, на ціннісно-сміслові комплекси свого культурно-цивілізаційного світу (які, реалізують формах традицій, звичаїв, укладів і забезпечують відтворення та розвиток економіки та суспільства в цілому), з іншого ж, – на загальну логіку історичного процесу та конкретні особливості: свої, свого становища та своїх цілей. Зокрема, налаштування господарського механізму у подібній ситуації передбачає підвищення уваги при здійсненні організаційно-управлінських відносин до сформованих соціокультурних традицій, розвитку навколо них та на їх основі культурно-цивілізаційних світів. При цьому зростання значущості освіти, науки і культури серед ціннісних ієрархій спричиняє прискорення у суспільному розвитку, а підйом суспільства, своєю чергою, призводить до підвищення цінності освіти. Відповідно, особливого значення для прогресивних зрушень у соціальному капіталі набувають процеси формування груп людей (від менеджерів до висококваліфікованих фахівців, техніків та робітників), які працюють за допомогою знань (що отримує наукове обґрунтування в різних концепціях когнітаріату, нового інтелектуального класу, knowledge workers і т.д.), що не лише здатне трансформувати базу розвитку як економіки, так і всього суспільства, а й ставить нові завдання у сфері мотивації.

Висновки

Розвиток середовища господарювання та технологій має підпорядковуватися завданням гуманізації суспільства, а зовсім не поневолення людини. Це потребує організаційно-управлінських зусиль, відповідних логіці історії. Для використання шансу переходу від моделі «повільне загнивання» до варіантів «розчищення та погіршення з подальшим оздоровленням та розвитком» гі-

періндустріалізація формує досить певні вимоги щодо техніко-технологічної складової частини, і ролей працівників відтворювального циклу. Наростання у світі характеристик нового технологічного укладу та пов'язаної з ним нової економіки неминуче ставить питання щодо відповідності суспільних відносин та оптимізації насущних трансформацій. Вже очевидно: хаотичні зміни та часткові модернізації не зможуть вплинути на вирішальний вплив і, отже, не забезпечать адекватного рівня суспільства. Навпаки, удосконалення організаційно-управлінської культури – надзвичайно важливий елемент формування середовища економічних безпеки та розвитку. Зрозуміло, нові вимоги пред'являються як до матеріального, і духовного виробництва. Регресивною і навіть фатальною може стати реалізація моделі «один із сошкою, семеро з ложкою», при втіленні якої при падаючій питомій вазі в суспільстві працівників та ефективності їх діяльності зростає кількість та потреби «безплідного класу». Навпаки, науково-освітньо-виробничі комплекси зміцнюють своє значення оселків та локомотивів сталого зростання. Зокрема, генерування інновацій та культивування науково-освітньо-виробничих комплексів вимагає, наприклад, переходу від пасивної ролі наставника як лише «передавача» істин, відкритих іншими, до творця, співучасника пошуку та відкриттів. Відтак, вчитель / викладач не повчає, а активно бере участь у творчому виробленні знання, наближення до істини та розуміння, осмислення, з мінімізацією відвертання на бюрократичні навантаження. Творець, учений-педагог – основна фігура, рушій, організатор та мотиватор розвитку пошуку: своєї та своєї науково-освітньої школи.

Список використаних джерел:

1. Sandel, J.M. *The Tyranny of Merit: What's become of the Common Good?* Penguin Books, 2020. 288 p.
2. Bell, A.D. *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*. Princeton University Press, 2015. 336 p.
3. Шедяков В.Е. Распределение труда по способностям и становление справедливости. Проблемы социальной защищенности и социальной справедливости: Тез. Всесоюз. научно-практ. конф. Уфа, 1990. С. 46–48.
4. Shedyakov, V.E. Working with challenges of historic scale during inter-paradigm transition. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Proceed. of

- III Intern. Scient. and Pract. Conf. Seoul, 2023. P. 160–164. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-24.11.2023>
5. Шедяков В.Е. Трансформации политико-экономического пространства. *Economic security: state, cluster, enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, 2020. P. 47–50. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-018-6-10>*
6. Агг, А. Мир человека как субъекта производства. М.: Прогресс, 1984. 199 с.
7. *America's Working Man: Work, Home, and Politics Among Blue Collar Property Owners / ed. by D. Halle. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 360 p.*
8. Шедяков В.Е. Підвалини входження в реалізацію стратегії відродження і розвитку. *Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: Mater. der III intern.wiss.-prakt.Konf.Zürich, 2023. S. 135–139. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-31.03.2023.39>*
9. Шедяков В.Е. Розширення основ стратегії відродження і розвитку. *Current issues of science, prospects and challenges: Proceedings of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Sydney, 2023. P. 48–52. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-05.05.2023>*
10. Шедяков В.Е. Добудова структурних елементів розвитку до системного рівня в процесі усвідомлення суспільних потреб творчості і цінності знання. *Formation of innovative potential of world science: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Tel Aviv, 2022. P. 100–104. DOI: [10.36074/scientia-23.12.2022](https://doi.org/10.36074/scientia-23.12.2022)*
11. Shedyakov V. Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. *Transformation of economy, finance and management in modern conditions / ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Kielce – Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 236–256. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220>*
12. Shedyakov V. Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. *Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / ed. by R. Bendaraviciene, K. Shaposhnykov. Kaunas – Riga: Baltija Publishing, 2021. Part 1. P. 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>*
- Shedyakov V. Strategy of changes: challenges, measurements, priorities. *Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension / ed. by M. Bezpartochnyi. Sofia: St. Grigorii Bogoslov, 2019. Vol. 2. P. 51–62. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1>*
13. Шедяков В.Е. Формирование кластеров развития и среды трансформаций в стратегии перемен. *Innovation Potential: State, Cluster, Enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, 2019. P. 37–39.*
14. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М.: Дело, 1993. 240 с.
15. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: Когито-Центр, 2010. 280 с.
16. Шедяков В.Е. Возможности и риски эпохи: научно-исследовательская рефлексия – рефлексивное управление – рефлексивная модернизация. *Management of modern socio-economic systems / ed. by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. Kaunas: Baltija Publishing, 2017. Vol. I. P. 201–218.*
17. Shedyakov V. Catharsis and socio-economic development: actualization of opportunities. *International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime / ed. by D. Nascimento, G. Starchenko. Coimbra – Chernihiv: REICST, 2022. P. 234–242. DOI: <https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-03-01>*
18. Шедяков В.Е. Прекариат и особенности активизации экономического потенциала в умном обществе. Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Одеса, 2016. С. 69–72.
- Shedyakov V. Digitalization of social life as a factor of creative activity. *Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Stockholm, 2023. P. 119–124. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-10.11.2023>*
19. Shedyakov V.E. Solving of the problems of Cybersocialization and Deep Tech developing to ensuring real sovereignty. *Science of XXI century: development, main theories and achievements: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Helsinki, 2024. P. 252–256. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-26.01.2024>*
20. Shedyakov V. Reflexivity in understanding and managing as a need for productive cybersocialization and deep tech in a network society. *Management of socio-economic transformations of business processes: current realities, global challenges, forecast scenarios and development prospects. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2023. P. 42–57. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10461560>*
21. Шедяков В.Е. Рефлексивная модернизация и поведенческая экономика. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Матер. Міжнар.наук.-практ. конф. Одеса, 2017. С. 142–145.
22. Шедяков В.Е. Развитие экономической антропологии: место ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров в обеспечении качества экономического роста. Актуальні питан-

ня економічних наук: Матер. VI Міжнар. наук.–практ. конф. Запоріжжя, 2015. С. 94–97.

23. Шедяков В.Е. Общественные метаморфозы и экономическая культура. Соціально–економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи: Матер. Всеукр. наук.–практ. конф. К., 2017. С. 9–12.

24. Шедяков В.Е. Культура принятия и реализации решений в гиперконкурентной среде. Development of Socio–Economic Systems in a Global Competitive Environment: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans, 2019. P. 149–150.

25. Шедяков В.Е. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань. Економіст. 2013. № 11 (325). С. 25–31.

26. Шедяков В.Е. Корпоративная культура в нестабильной среде. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Leipzig, 2019. P. 4–6.

27. Шедяков В.Е. Хозяйственная власть и социальное управление на (пост)современном уровне общественного разделения труда. Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: проблемы и перспективы развития: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. Сімферополь, 2014. С. 49–54.

28. Шедяков В.Е. Экономика управляемая, самоуправляемая и неуправляемая. Integrated business structures: models, processes, technologies: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Chisinau, 2016. P. 5–7.

References:

1. Sandel, J.M. (2020). *The Tyranny of Merit: What's become of the Common Good?* Penguin Books.

2. Bell, A.D. (2015). *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*. Princeton University Press.

3. Shedyakov, V. (1990). Raspredeleniye truda po sposobnostyam i stanovleniye spravedlivosti. [Distribution of labour according to ability and the establishment of justice]. *Problemy sotsial'noy zashchishchennosti i sotsial'noy spravedlivosti: Tez. Vsesoyuz. nauchno–prakt. konf.* Ufa, 46–48. (in Russian)

4. Shedyakov, V. (2023). Working with challenges of historic scale during inter–paradigm transition. *Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Proceed. of III Intern. Scient. and Pract. Conf.* Seoul, 160–164. DOI <https://doi.org/10.36074/logos–24.11.2023>

5. Shedyakov, V. (2020). Transformatsii politiko–ekonomicheskogo prostranstva [Transformations of

the political–economic space]. (in Russian) *Economic security: state, cluster, enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf.* Lisbon, 47–50. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–018–6–10>

6. Agg, A. (1984). *Mir cheloveka kak sub'yekta proizvodstva*. [The world of man as a subject of production]. M.: Progress. (in Russian)

7. Halle, D. (ed.). (1984). *America's Working Man: Work, Home, and Politics Among Blue Collar Property Owners*. Chicago: University of Chicago Press.

8. Shedyakov, V. (2023). Pidvalyny vkhodzhennya v realizatsiyu stratehiyi vidrodzhennya i rozvytku. [Foundations of the realization of the revival and development strategy]. (in Ukrainian) *Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: Mater. der III intern. wissenschaftl.–prakt. Konf.* Z'rich, 135–139. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos–31.03.2023.39>

9. Shedyakov, V.E. (2023). Rozshyrennya osnov stratehiyi vidrodzhennya i rozvytku [Expanding the basics of the revival and development strategy]. (in Ukrainian) *Current issues of science, prospects and challenges: Proceedings of IV Intern. Scient. and Theor. Conf.* Sydney, 48–52. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia–05.05.2023>

10. Shedyakov, V. (2022). Dobudova strukturnykh elementiv rozvytku do systemnoho rivnya v protsesi usvidomlennya suspil'nykh potreb u tvorchosti i tsinnosti znannya. [Completion of the structural elements of development to the systemic level in the process of realizing social needs for creativity and the value of knowledge]. (in Ukrainian) *Formation of innovative potential of world science: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf.* Tel Aviv, 100–104. DOI [10.36074/scientia–23.12.2022](https://doi.org/10.36074/scientia–23.12.2022)

11. Shedyakov, V. (2022). Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. *Transformation of economy, finance and management in modern conditions / Pawlik, A., Shaposhnykov, K. (eds.)*. Kielce – Riga: Baltija Publishing, 236–256. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–220>

12. Shedyakov, V. (2021). Socio–economic development strategies' selection: opportunities and limitations. *Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels / Bendaraviciene, R., Shaposhnykov K. (eds.)*. Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (I), 174–186. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–191–6–12>

13. Shedyakov, V. (2019). Strategy of changes: challenges, measurements, priorities. *Strategies for sustainable socio–economic development and mechanisms their implementation in the global dimension / Bezpartochnyi, M. (ed.)*. Sofia: St. Grigorii Bogoslov, (II), 51–62. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1>

14. Shedyakov, V. (2019). Formirovaniye klasterov razvitiya i sredi transformatsiy v strategii peremen. [Formation of development clusters and transformation environment in the strategy of change]. (in Russian) Innovation Potential: State, Cluster, Enterprise: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, 37–39.
15. Mizes, L. (1993). Byurokratiya. Zaplanirovanny khaos. Antikapitalisticheskaya mental'nost'. [Bureaucracy. Planned chaos. Anti-capitalist mentality]. M.: Delo. (in Russian)
16. Lepskiy, V.E. (2010). Refleksivno-aktivnyye sredi innovatsionnogo razvitiya. [Reflexive-active environments for innovative development]. M.: Kogito-Tsentr. (in Russian)
17. Shedyakov, V. (2017). Vozmozhnosti i riski epokhi: nauchno-issledovatel'skaya refleksiya – refleksivnoye upravleniye – refleksivnaya modernizatsiya. [Opportunities and risks of the era: research reflection – reflexive management – reflexive modernization]. (in Russian) Management of modern socio-economic systems / Zukovskis, J., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas: Baltija Publishing, (I), 201–218.
18. Shedyakov, V. (2022). Catharsis and socio-economic development: actualization of opportunities. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime / Nascimento, D., Starchenko, G. (eds.). Coimbra – Chernihiv: REICST, 234–242. DOI: <https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-03-01>
19. Shedyakov, V. (2016). Prekaryat y osobennosti aktivyzatsyy ikonomycheskoho potentsyala v umnom obshchestve. [The precariat and features of activating economic potential in a smart society]. (in Russian) Aktual'ni pytannya rozvytku ekonomiky v suchasnykh umovakh: Mater. Vseukr. nauk.–prakt. konf. Odesa, 69–72.
20. Shedyakov, V. (2023). Digitalization of social life as a factor of creative activity. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: Proceed. of IV Intern. Scient. and Theor. Conf. Stockholm, 119–124. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-10.11.2023>
21. Shedyakov, V. (2024). Solving of the problems of Cybersocialization and Deep Tech developing to ensuring real sovereignty. Science of XXI century: development, main theories and achievements: Proceed. of V Intern. Scient. and Theor. Conf. Helsinki, 252–256. DOI: <https://doi.org/10.36074/scientia-26.01.2024>
22. Shedyakov, V. (2023). Reflexivity in understanding and managing as a need for productive cybersocialization and deep tech in a network society. Management of socio-economic transformations of business processes: current realities, global challenges, forecast scenarios and development prospects. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 42–57. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10461560>
23. Shedyakov, V. (2017). Refleksivnaya modernizatsiya i povedencheskaya ekonomika. [Reflexive modernization and behavioral economics]. (in Russian) Stratehichni oriyentyry rozvytku ekonomiky Ukrainy: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa, 142–145.
24. Shedyakov, V. (2015). Razvitiye ekonomicheskoy antropologii: mesto tsennostno-smyslovykh kompleksov kul'turno-tsivilizatsionnykh mirov v obespechenii kachestva ekonomicheskogo rosta. [Development of economic anthropology: the place of value-sense complexes of cultural-civilizational worlds in ensuring the quality of economic growth]. (in Russian) Aktual'ni pytannya ekonomichnykh nauk: Mater. VI Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Zaporizhzhya, 94–97.
25. Shedyakov, V. (2017). Obshchestvennyye metamorfozy i ekonomicheskaya kul'tura. [Social metamorphoses and economic culture]. (in Russian) Sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok krayiny v konteksti intehtratsiynykh protsesiv: dosvid, problemy, perspektivy: Mater. Vseukr. nauk.–prakt. konf. K., 9–12.
26. Shedyakov, V. (2019). Kul'tura prinyatiya i realizatsii resheniy v giperkonkurentnoy srede. [Culture of decision making and realization in a hypercompetitive environment]. (in Russian) Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans, 149–150.
27. Shedyakov, V. (2013). Korporativna kul'tura ta rozvytok vyrobnychoyi demokratiyi: poyednannya lohik antykryzovykh zakhodiv i perekhodu do ekonomiky znan'. [Corporate culture and the development of industrial democracy: combining the logic of anti-crisis measures and the transition to the knowledge economy]. Ekonomist, (11 / 325), 25–31. (in Ukrainian)
28. Shedyakov, V. (2019). Korporativna kul'tura v nestabil'noy srede. [Corporate culture in unstable environment]. (in Russian) Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Leipzig, 4–6.
29. Shedyakov, V. (2014). Khozyaystvennaya vlast' i sotsial'noye upravleniye na (post)sovremennom urovne obshchestvennogo razdeleniya truda. [Economic power and social management at the (post)modern level of social division of labour]. Menedzhment, marketing, predprinimatel'stvo: problemy i perspektivy razvitiya: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Shmferopol', 49–54. (in Russian)
30. Shedyakov, V. (2016). Ekonomika upravlyayemaya, samoupravlyayemaya i neupravlyayemaya. [The economy is managed, self-managed and unmanaged]. (in Russian) Integrated business structures: models, processes, technologies: Proceed. of Intern. Scient. Conf. Chisinau, 5–7.

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, Freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

ШАБРАНЬКА Н. І.

Оцінка технологічних трендів за напрямом «Високоточна зброя»

Предметом дослідження є аналіз технологічних трендів у сфері науково-технічних розробок за напрямом «Високоточна зброя», які визначалися на основі досліджень міжнародних наукометричних патентних баз.

Мета дослідження – проаналізувати перспективні НДР напряму «Високоточна зброя», що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко-структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Інформаційно-патентні дослідження дозволяють оцінити сучасний стан технологій в сфері озброєння за визначеним напрямом, а саме були досліджені публікації зарубіжних і вітчизняних авторів за 2018–2022 рр. На основі Національного класифікатора ДК О20:2016 «Єдиний класифікатор предметів постачання» в сфері озброєння та техніки був сформований перелік відповідних ключових слів, який склав 88 од. Дослідження найперспективніших наукових та технологічних напрямів з визначеної тематики було проведено на основі БД Web of Science Core Collection (WoS) (наукові публікації) та БД Derwent Innovation (містить відомості про понад 115 млн. патентів із 59 світових патентних баз).

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. Результатом цих досліджень стало визначення найперспективніших технологічних напрямів у сфер розробки і озброєння, до яких віднесено напрями з найвищими темпами росту публікаційної й патентної активності, найвищими темпами росту цитованості та найбільшою насиченістю патентами на ландшафтній карті БД.

До перспективних напрямів озброєння належать ті, які мають найвищі темпи зростання цитованості (відповідно до тематики визначено: ТОП–14 видів стрілецького та важкого ручного озброєння; ТОП–18 видів артилерійського озброєння; ТОП–10 видів ракетних комплексів), патентної активності (відповідно до тематики визначено: ТОП–17 видів стрілецького та важкого ручного озброєння; ТОП–10 видів артилерійського озброєння; ТОП–10 видів ракетних комплексів).

Ключові слова: патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, високоточна зброя.

SHABRANSKA N. I.

Assessment of technology trends in the field of «High precision weapons»

The subject of the research is the analysis of technological trends in the field of scientific and technical developments in the direction of «High-precision weapons», which were determined on the basis of research on international scientometric patent databases.

The purpose of the study is to analyze the promising research works in the direction of «High-